

МОСКВА- ЯРМАРКА НЕВЕСТ; СУДЬБА ТАТЬЯНЫ ЛАРИНОЙ-
ТИПИЧНЫЙ ПУТЬ РУССКИХ ДВОРЯНОК XIX ВЕКА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7749438>

ELSEVIER

Шапиева Ирина Яковлевна

магистрант II-курса по направлению
родной язык и литература
(русский язык и литература)
Дж ГПУ им. А.Кадыри.
+998884351757.
ivarricci@gmail.com
Научный руководитель:

Джалматова Замира Джаникуловна

к.ф.н,доц. ДжГПУ им А.Кадыри.

Abstract: В данной статье дается обобщенная характеристика брачной традиции российского дворянства, на нравственном и культурном уровнях определявшая правила и обязанности представителей высшего общества. Ярмарка невест - важнейший общегражданский этикет XIX века в произведении «Евгений Онегин», в котором А.С.Пушкин детально отобразил ценностные установки, модели поведения, понятия «честь» художественных персонажей, наделенных подлинными чертами лучших представителей дворянского общества на гендерном уровне.

Keywords: исторический контекст, балы-смотрины, брак, общегражданский этикет, сватовство, понятие чести.

Received: 17-03-2023

Accepted: 18-03-2023

Published: 22-03-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Abstract: This article gives a generalized description of the marriage tradition of the Russian nobility, which determined the rules and duties of representatives of high society at the moral and cultural levels. The Bride Fair is the most important civil etiquette of the nineteenth century in the work "Eugene Onegin", in which A.S. Pushkin displayed in detail the values, behaviors, concepts of "honor" of artistic characters endowed with authentic features of the best representatives of noble society at the gender level.

Keywords: historical context, balls, the bride-show, marriage, civil etiquette, matchmaking, the concept of honor

Received: 17-03-2023

Accepted: 18-03-2023

Published: 22-03-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Abstract:

Keywords: исторический контекст, балы-смотрины, брак, общегражданский этикет, сватовство, понятие чести

Received: 17-03-2023

Accepted: 18-03-2023

Published: 22-03-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

В «Энциклопедии русской жизни» правдиво показана судьба поколения дворянских людей в «тесном» взаимодействии с культурной, социальной, политической жизнью 20-х годов 19 века. Автор, назвавший свое творение «подвигом», поставил перед собой задачу объективного, трезвого анализа современности в присущих ему противоречиях, перейдя от романтического воплощения действительности к критически-реалистическому.

В романе освещаются живым изящным стихотворным языком все стороны обычной, повседневной жизни, многообразии художественного

пространства: провинциальная жизнь помещиков, губернские города, высший петербургский свет, барская Москва. Лотман Ю.М. выделил три пространственные сферы в романе: Петербург, Москву, деревню, резко отличающихся друг от друга. Так, «четкие линии» Петербурга придают городу чуждый «европейский характер», в то время как «московский пейзаж» показан в идеальном сочетании улиц, домов, церквей, людей, деревьев и т. д. с целью показать родственную и метафизическую близость одного народа с единым духовным центром- Москвой. «Геометрическая детализация», пейзажные зарисовки, «пикселизация» основного и второстепенного «городского материала» способствуют, прежде всего, их влиянию на раскрытие образов главных героев, светского общества, на становление характеров и «индивидуализацию» поведения, а в некоторых случаях «оживляют» предметный мир городов.

Наиболее «московским» повествованием, несомненно, можно считать седьмую главу романа «Евгений Онегин», в которой описывается отъезд Лариных в Москву и московская жизнь Татьяны. Приезд Татьяны в Москву, как известно, автор напрямую соотносит с личными воспоминаниями, связанными с возвращением в Москву из ссылки в Михайловское по случаю коронации императора Николая I. Эта знаменательная дата именуется началом «московского» этапа жизни А.Пушкина.

Выдающиеся строки «Москва...как много в этом звуке...» несут в себе патриотический пафос, с высокой интонационной линией обобщенного образа Родины, символом которой является Москва. Сопоставительная характеристика слов «Москва» и «звук», «звучание» указывает на обширный пространственный образ, несущий всеобъемлющий характер родства народов и наций в историко-символической роли.

Таким образом, Москва вписана в исторический контекст романа как центр духовного, нравственного и культурного богатства. Петропавловский дворец- главный символ величия и героизма города во времена Отечественной войны 1812 года, место для остановки и отдыха по пути в Кремль царственных особ. Татьяна, находясь в «возке почтенном», проходит путь от общего вида «белокаменной Москвы» к переулку Харитонья, по Тверской:

Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,

Аптеки, магазины, моды...

Развивающий характер панорамы Москвы показан в непрерывном, медленном перемещении, без остановок, с возможностью рассмотреть каждую деталь патриархального города в его эпохальном движении. Масштабное отображение картины города всего в нескольких строках подтверждает необычайный талант поэта. Используя словесные контрасты, поэтические детали, автор раскрывает значимость города в духовной, социальной, культурной сферах жизни народа. Наиболее полно особенность «московского пейзажа» изучил М.Ю.Лотман, обративший внимание на пестроту как особенность детализации городского стиля. Москва Пушкина – это прежде всего город «шумного, праздного, беззаботного» детства, что дает пестроту и возвышенность, а в некоторых моментах сказочность описательному характеру произведения.

Бесспорно, Татьяна видит Москву глазами автора, совершая весь путь от Петровского замка, по Тверской до «Харитонья в переулке». П.А.Валуев-современник А.Грибоедова, прототип Петра Гринева, писал в повести «У Покрова в Левшине»: «В первопрестольной Москве, где насчитывается и насчитывалось до сорока сороков церквей, почти каждый дом стоит в виду одной из них, и почти каждый адрес может быть приходским» [1, с. 1]. Москву, как духовный центр православной страны, невозможно «написать» образно без церквей, монастырей и храмов. Первые впечатления носили волшебный, завораживающий характер: «как жар... горят старинные главы». Однако, Москва показалась провинциальной Татьяне «надменным городом».

В романе «Евгений Онегин» город, в который направляется Татьяна, представляет собой ярмарку («ярманку») – определенное место, «смотрины» потенциальных невест. «Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все невесты, а в Петербурге все женихи», - писал Н.Гоголь [2, с. 177]

Данная брачная традиция российского дворянства в первой половине XIX века, имела исторические причины. Молодой Петербург был административным центром, с неудобным месторасположением и вредным климатом, с численностью мужского населения, во много раз превышавшим женское. Обычай искать невесту в Москве, где не было недостатка в девушках из дворянских семей, укоренил «ярманку» невест. Приезжавшие из провинциальных мест родственники с дочками и племянницами всегда были радушно приняты. А.С.Пушкин писал: «Некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч

народу. Тут молодые люди познакомились между собою: улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками...». [3, с. 236].

Воспитанные в строгости, находящиеся под строгим контролем домочадцев, юные дворянки обретали некоторую свободу с выездом на баллы. « Сколько-нибудь серьезное внимание к юной, незамужней дворянке со стороны представителя противоположного пола ею самой, ее родителями и обществом в целом воспринимались исключительно в контексте брака». [4, с.55].

Главной целью молодой девушки была цель хорошо выйти замуж, поэтому ее выход в свет тщательно планировался; многие из них довольно скоро вступали в брак и занимались воспитанием детей. Выбор жениха в большинстве случаев оставался за родителями.

В контексте дворянской системы понятие чести для девушек прививалось с детства. Даже чтение книг было под запретом, поэтому «горевший ночник» был единственным свидетелем «поглощения» какого-либо запрещенного французского романа. Таким образом, воспитанная на французских романах Татьяна легко «спроецировала» романтические черты главных героев на Онегина, тем самым показав неопытность девичьей души.

Балы были самым подходящим местом для знакомства и сватовства, а Москва – главным городом светского отдыха. М.Ю.Лотман назвал бал « формой социальной организации», «коллективным бытом», при которой светская жизнь получала «ценность общественного дела», «разновидностью отдыха, общения молодежи» [5, с. 521]

На балах молодые люди имели возможность общаться друг с другом; в пределах приличия был допустим легкий флирт. Танцы допускали тактильный и вербальный контакты, разрешалась некоторая доля кокетства со стороны потенциальных невест. Танцы носили степень социально-культурной реальности и являлись отображением материальной и духовной жизни русского дворянского общества. Этикет танцевальной культуры XIX века отображал динамику естественной дворянской культуры, выработанной на протяжении долгого времени в соответствии с представлениями о порядке, чести, красоте и приличии. Основными положительными критериями правил этикета были законы, определявшие обязанности, неукоснительно исполнявшиеся всеми представителями данного круга людей и которые нельзя было нарушать. От представителей дворянского общества соизмерялся уровень культуры и нравственного воспитания молодого поколения всего российского государства. «Ярмарка невест»- важнейший общегражданский этикет 19 века, определявшийся местом, временем и обстоятельствами, в основе которого лежали правила для успешного общения, взаимопонимания

знатных особ и получивший широкое распространение не только столичного, но и провинциального дворянства.

Подводя итог, можно заключить, что перечисленные правила и приемы поведения представителями высшего общества преследовали одну цель-сватовство, после которого у молодых была возможность оставаться наедине на недолгое время и в дальнейшем-замужество, часто «носившее» для молодой жены «лотерейный» характер. В частности, на примере Татьяны или Анны Карениной, мы видим отсутствие любви между супругами, замененное на чувство долга в первом случае и разрыв отношений и общественный скандал во втором. Во многих случаях супруг по возрасту был старше своей молодой жены и являлся для нее более наставником, нежели любящим мужем. Однако, положительное влияние жен- дворянок 19 века на воспитание и духовное становление подрастающего поколения трудно недооценить.

Автор «Евгения Онегина» детально отобразил присущую его времени действительность в российской культуре XIX, используя конкретные подлинные сведения, события и исторические лица, что делает роман «энциклопедией» русской жизни. «Ярмарка невест» - важный этап в развитии русского общества, отображающий ценностные установки, модели поведения и воспитания, понятия «чести» на гендерном уровне. Героиня Татьяна Ларина- вымышленный художественный персонаж, наделенный подлинными лучшими чертами представительниц дворянского общества 19 столетия. Героиня прошла нелегкий путь от простой провинциальной девушки до блистательной дамы, супруги генерала, испытывавшая горечь безответной любви, но сохранившая честь, непорочность и благородство русской женщины. Именно такими были жены декабристов, вызывавшие подлинное восхищение современников и потомков.

ЛИТЕРАТУРА:

1. У покровы в Левшине. Петр Валуев. ЛитРес. 2022.
2. Н.В.Гоголь. Петербургские записки 1863 года. Полное собрание сочинений. т. 8.- М.- Л. АН СССР. 1937-1955. С.177-190.
3. Б.Н.Городецкий. «Путешествие из Москвы в Петербург» А.С.Пушкина». Изд-во АН СССР, 1960.-Т.3.-С.218-267. М.-Л. [http:// feb-web.ru/ feb/ pushkin/ serial/is3-218-.htm](http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/is3-218.htm)
4. Лисицына О.И. «Матримониальное поведение российского дворянства в первой половине XIX века» Тверь, 2021.

5. М. Ю. Лотман. Роман Пушкина «Е.О.» Комментарий. Искусство. 1995.